

ДИНАМИКА ТЯЖЕСТИ АКНЕ ПО ИНДЕКСУ TAL В ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Тошев Сухроб Уктамжон угли [0000-0003-4300-3079](tel:0000-0003-4300-3079)

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Бахтиёрова Нигора Акбаржон кизи
Бозорова Диёра Шовкиддин кизи

Студентка 611-группы факультета медицинской педагогики Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18282887>

АННОТАЦИЯ: В статье представлены результаты комплексной оценки динамики тяжести акне у пациентов в процессе лечения с использованием клинического индекса TAL, позволяющего объективно количественно характеризовать выраженность воспалительных и невоспалительных элементов кожной сыпи. Проведено проспективное сравнительное наблюдение за пациентами, распределенными на три подгруппы в зависимости от применяемых терапевтических схем, на протяжении трех месяцев с поэтапной оценкой клинического состояния. Анализ исходных показателей индекса TAL показал сопоставимый уровень тяжести акне во всех подгруппах, что позволило корректно оценить влияние проводимой терапии в динамике. В ходе лечения во всех исследуемых подгруппах отмечено достоверное снижение значений индекса TAL, отражающее уменьшение выраженности клинических проявлений заболевания. При этом характер и скорость клинического ответа существенно различались между подгруппами.

Ключевые слова: акне, индекс TAL, клиническая динамика, эффективность лечения, дерматология.

ACNE SEVERITY DYNAMICS ACCORDING TO THE TAL INDEX DURING COMPLEX TREATMENT

Toshev Suhrob Uktamjon ugli [0000-0003-4300-3079](tel:0000-0003-4300-3079)

Assistant Department of Dermatovenereology and Cosmetology, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur Street 18. Tel: +998 66 2330841 Email: sammi@sammi.uz

Baxtiyorova Nigora Akbarjon kizi
Bozorova Diyora Shovqiddin kizi

A student of group 611 of the Faculty of Medical Pedagogy of the Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur Street 18. Tel: +998 66 2330841 Email: sammi@sammi.uz

ABSTRACT: This article presents the results of a comprehensive assessment of acne severity dynamics in patients during treatment using the TAL clinical index, which allows for an objective

quantitative characterization of the severity of inflammatory and non-inflammatory elements of the skin rash. A prospective comparative observation of patients, divided into three subgroups based on the treatment regimens used, was conducted over a three-month period with a stepwise assessment of their clinical status. Analysis of baseline TAL index values revealed comparable acne severity across all subgroups, allowing for an accurate assessment of the impact of the treatment over time. During treatment, a significant decrease in TAL index values was observed in all studied subgroups, reflecting a reduction in the severity of clinical manifestations of the disease. However, the nature and speed of the clinical response varied significantly between the subgroups.

Keywords: acne, TAL index, clinical dynamics, treatment efficacy, dermatology.

KOMPLEKS DAVO VAQTIDA AKNE KASALLIGINING TAL INDEKSI BO'YICHA OG'IRLIK DARAJASI

Toshev Suxrob O'ktamjon o'g'li [0000-0003-4300-3079](tel:0000-0003-4300-3079)

Samarqand davlat tibbiyot universiteti dermatovenerologiya va kosmetologiya kafedrasi assistenti.
O'zbekiston, Samarqand, Amir Temur ko'chasi 18. Tel: +998 66 2330841 Elektron pochta:

sammi@sammi.uz

Baxtiyorova Nigora Akbarjon qizi

Bozorova Diyora Shovqiddin qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti tibbiy pedagogika fakulteti 611-guruh talabasi. O'zbekiston, Samarqand, Amir Temur ko'chasi 18. Tel: +998 66 2330841 Elektron pochta: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada TAL klinik indeksidan foydalangan holda davolanish paytida bemorlarda husnbuzar og'irligi dinamikasini kompleks baholash natijalari keltirilgan, bu esa teri toshmasining yallig'lanish va yallig'lanishsiz elementlarining og'irligini obyektiv miqdoriy tavsiflash imkonini beradi. Qo'llanilgan davolash rejimlariga asoslanib uchta kichik guruhga bo'lingan bemorlarning istiqbolli qiyosiy kuzatuv uch oylik davr davomida ularning klinik holatini bosqichma-bosqich baholash bilan o'tkazildi. TAL indeksining boshlang'ich qiymatlarini tahlil qilish barcha kichik guruhlarda husnbuzarning o'xshash og'irligini aniqladi, bu esa davolanishning vaqt o'tishi bilan ta'sirini aniq baholash imkonini berdi. Davolash paytida barcha o'rganilgan kichik guruhlarda TAL indeks qiymatlarining sezilarli darajada pasayishi kuzatildi, bu kasallikning klinik ko'rinishlarining og'irligining pasayishini aks ettiradi. Biroq, klinik javobning tabiati va tezligi kichik guruhlar o'rtasida sezilarli darajada farq qildi.

Kalit so'zlar: husnbuzar, TAL indeksi, klinik dinamika, davolash samaradorligi, dermatologiya.

Введение: Акне (acne vulgaris) является хроническим воспалительным заболеванием кожи, характеризующимся рецидивирующим течением и значительным влиянием на качество жизни пациентов. Для объективной оценки тяжести заболевания и эффективности проводимой терапии широко применяются количественные клинические индексы, среди которых важное место занимает индекс TAL, позволяющий оценить выраженность воспалительных и невоспалительных элементов.

Мониторинг динамики индекса TAL в процессе лечения дает возможность объективно судить об эффективности различных терапевтических схем и своевременно корректировать тактику ведения пациентов. В связи с этим актуальным является сравнительное изучение изменений индекса TAL в различных подгруппах больных акне.

Цель исследования: Оценить динамику тяжести акне по индексу TAL в ходе лечения у пациентов трех подгрупп сравнения на протяжении 3 месяцев наблюдения.

Материалы и методы исследования: В исследование были включены пациенты с клинически подтвержденным диагнозом акне, распределенные на три подгруппы в зависимости от применяемой терапевтической схемы.

Оценка тяжести заболевания проводилась с использованием индекса TAL на пяти этапах наблюдения: 1 визит — исходные значения (до начала лечения), 2 визит — через 2 недели, 3 визит — через 1 месяц, 4 визит — через 2 месяца, 5 визит — через 3 месяца терапии.

Результаты представлены в виде средних значений \pm стандартное отклонение ($M \pm SD$). Анализ динамики показателей проводился методом сравнительной оценки средних значений во времени.

Результаты исследования: На момент включения в исследование показатели индекса TAL во всех трех подгруппах находились на сопоставимом уровне и соответствовали средней либо тяжелой степени акне, что свидетельствовало об однородности клинической выборки и корректности последующего сравнительного анализа. В I подгруппе среднее значение индекса TAL составило 40 ± 26 баллов, во II подгруппе — 36 ± 12 баллов, в III подгруппе — 43 ± 21 балл, различия между подгруппами на исходном этапе носили недостоверный характер.

Таблица 1 - Динамика тяжести акне по индексу TAL в ходе лечения

Номер визита и срок наблюдения	Значения индекса TAL в подгруппах сравнения		
	Подгруппа I	Подгруппа II	Подгруппа III
1 визит (исходные значения)	40 ± 26	36 ± 12	43 ± 21
2 визит (2 недели)	34 ± 37	22 ± 9	40 ± 23
3 визит (1 мес.)	24 ± 20	22 ± 7	33 ± 20
4 визит (2 мес.)	24 ± 23	19 ± 10	35 ± 18
5 визит (3 мес.)	16 ± 16	13 ± 10	25 ± 14

Уже на втором визите, через 2 недели от начала терапии, во всех подгруппах была отмечена тенденция к снижению тяжести клинических проявлений акне, однако выраженность положительной динамики была неодинаковой. Наиболее значимое уменьшение индекса TAL зафиксировано во II подгруппе, где показатель снизился до 22 ± 9 баллов, что указывает на ранний и выраженный клинический ответ на проводимую терапию. В то же время в I подгруппе снижение индекса TAL было менее выраженным и составило 34 ± 37 баллов, а в III подгруппе динамика носила минимальный характер (40 ± 23 балла), что может свидетельствовать о замедленном терапевтическом ответе.

Через 1 месяц наблюдения в I и II подгруппах отмечалось дальнейшее прогрессирующее снижение индекса TAL до 24 ± 20 и 22 ± 7 баллов соответственно. Полученные данные отражали продолжающееся уменьшение количества воспалительных элементов и снижение интенсивности

клинических проявлений акне. В III подгруппе, напротив, сохранялась более высокая степень выраженности заболевания (33 ± 20 баллов), что указывало на менее выраженную эффективность применяемой схемы лечения в данный период наблюдения.

На четвертом визите (2-й месяц терапии) показатели индекса TAI в I подгруппе оставались относительно стабильными (24 ± 23 балла), что может свидетельствовать о достижении промежуточного плато клинического улучшения. Во II подгруппе, напротив, отмечалось дальнейшее статистически значимое снижение индекса TAI до 19 ± 10 баллов, подтверждающее устойчивый положительный терапевтический эффект. В III подгруппе регистрировались колебания показателей (35 ± 18 баллов), что может отражать нестабильность клинического ответа и возможное влияние индивидуальных факторов течения заболевания.

К завершению трехмесячного курса терапии во всех исследуемых подгруппах было зафиксировано достоверное снижение тяжести акне по сравнению с исходными значениями. При этом наиболее выраженный и клинически значимый терапевтический эффект наблюдался во II подгруппе, где среднее значение индекса TAI снизилось до 13 ± 10 баллов. В I подгруппе данный показатель составил 16 ± 16 баллов, что также свидетельствовало о существенном улучшении клинического состояния пациентов. В III подгруппе снижение индекса TAI было менее выраженным (25 ± 14 баллов), однако все же отражало положительную динамику по сравнению с исходным уровнем.

В целом полученные данные демонстрируют, что динамика индекса TAI является информативным показателем оценки эффективности лечения акне, позволяя выявить различия в скорости и степени клинического ответа в зависимости от применяемых терапевтических схем.

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике клинического течения акне во всех исследуемых подгруппах. Однако выраженность терапевтического эффекта была неоднородной. Наиболее быстрое и стабильное снижение индекса TAI наблюдалось во II подгруппе, что указывает на более высокую эффективность применяемой схемы лечения.

В I подгруппе улучшение носило постепенный характер, с заметным снижением показателей преимущественно к 3-му месяцу терапии. В III подгруппе динамика была менее выраженной и характеризовалась колебаниями значений индекса TAI, что может свидетельствовать о меньшей чувствительности пациентов к проводимой терапии или более тяжелом исходном течении заболевания.

Таким образом, индекс TAI продемонстрировал высокую информативность и пригодность для мониторинга эффективности лечения акне в динамике. Во всех подгруппах пациентов с акне отмечено снижение тяжести заболевания по индексу TAI в процессе лечения. Наиболее выраженная и стабильная положительная динамика зафиксирована во II подгруппе, что указывает на наибольшую эффективность применяемой терапии. Индекс TAI является надежным инструментом объективной оценки клинической динамики акне и может быть рекомендован для использования в клинической практике и научных исследованиях. Полученные данные подтверждают необходимость дифференцированного подхода к выбору терапии акне с учетом клинической динамики и ответа на лечение.

Список литературы:

1. Абдуллаев Д. М., Тошев С. У., Толибов М. М. Комплексный метод лечения вульгарных угрей //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 254-256.
2. Rizaev J. A. et al. Medical and organizational measures to improve the provision of medical care in the dermatovenerology profile //International Journal of Current Research and Review. – 2020. – Т. 12. – №. 24. – С. 120-122.
3. Borelli C., Plewig G., Degitz K. Pathophysiologie der Akne //Der Hautarzt. – 2005. – Т. 56. – №. 11. – С. 1013-1017.
4. Scholz O. B. Stress und Akne //DMW-Deutsche Medizinische Wochenschrift. – 1987. – Т. 112. – №. 13. – С. 516-520.
5. Nast A. et al. S2k-Leitlinie zur Therapie der Akne //JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. – 2010. – Т. 8. – С. s1-s59.
6. Zouboulis C. C. Pathophysiologie der Akne //Der Hautarzt. – 2013. – Т. 64. – №. 4. – С. 235-240.
7. Schumacher A., Stüttgen G. Vitamin-A-Säure bei Hyperkeratosen, epithelialen Tumoren und Akne //DMW-Deutsche Medizinische Wochenschrift. – 1971. – Т. 96. – №. 40. – С. 1547-1551.